

A ANÁLISE LINGUÍSTICA NA PRÁTICA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

LINGUISTIC ANALYSIS IN THE PRACTICE OF BASIC EDUCATION TEACHERS

Shirlei Marly Alves (shirleimarly@ccm.uespi.br)¹
Ramon Cristian de Sousa Rios (ramonrios@aluno.uespi.br)²

RESUMO: Em oposição ao ensino tradicional de gramática, cuja ênfase recai nas estruturas linguísticas, em uma perspectiva imanentista, a proposta de análise linguística (AL) se caracteriza, sobretudo, por um ensino que privilegia a reflexão sobre os usos da língua em suas múltiplas dimensões. Tanto nas diretrizes dos PCN quanto nas da BNCC, a AL ganha relevo, o que impõe aos professores alterações significativas no modo como abordam e conduzem o ensino de língua portuguesa na Educação Básica. Nesse contexto, nesta pesquisa, tem-se como objeto de estudo o modo como a análise linguística se concretiza em questões elaboradas por professores da Educação Básica inseridos em um curso de formação continuada desenvolvido na rede estadual do estado do Piauí. Os objetivos consistem em levantar o quantitativo de questões relacionadas à análise linguística; mapear as marcas linguísticas abordados nas questões e analisar, na abordagem dos conteúdos, princípios da análise linguística conforme a concepção dos professores. Os pressupostos teóricos provêm de autores como Geraldini (1985), Soares (2002), Antunes (2003), Travaglia (2006), Bunzen (2011), Bezerra (2020) e Costa-Hubes (2021). Esta pesquisa caracteriza-se como documental, com a coleta de dados efetivada em itens produzidos por professores da educação básica, em um documento gerado no processo formativo. O estudo é de natureza mista, visto que foi realizado um levantamento de questões com incidência da análise linguística e a interpretação desses dados com vistas a um diagnóstico sobre a visão dos professores acerca de AL. Nos resultados, constatou-se a produção de um total de 142 questões. Dessas, 32 apresentaram efetivamente características da análise linguística, enquanto as demais foram classificadas como questões focadas apenas nos aspectos gramaticais ou que tangenciavam a AL. Entre os componentes mais explorados nas questões com abordagem de AL, destacaram-se o léxico, a morfologia, a sintaxe, além de recursos relacionados às funções da linguagem, à coesão e coerência textual e às relações lógico-discursivas. Observou-se também a presença de diferentes gêneros textuais, mobilizados como suporte para a problematização linguística, tais como fragmentos de crônicas, artigos de opinião, resenhas, charges, textos publicitários e fragmentos literários.

PALAVRAS-CHAVE: Análise linguística; Ensino de Língua Portuguesa; Formação de professores; Avaliação de leitura.

¹ Shirlei Marly Alves é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Educação a Distância pela Universidade de Brasília, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Letras/Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Leitura e Escrita Acadêmica (LEIA), da Universidade Estadual do Piauí. <https://orcid.org/0000-0001-5305-1272>.

² Ramon Cristian de Sousa Rios é Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), onde desenvolve a pesquisa “Análise Linguística em Foco: Abordagens Teóricas no Livro Didático no PNLD 2026/2029”, sob orientação da Professora Dra. Shirlei Marly Alves. É licenciado em Letras – Português pela UESPI. Integra o Laboratório de Leitura e Escrita Acadêmica (LEIA), grupo voltado à promoção de práticas de letramento acadêmico e à formação de pesquisadores na área de Letras. <https://orcid.org/0000-0002-6950-814X>.

ABSTRACT: In contrast to traditional grammar teaching, which emphasizes forms and an immanentist view of language, the proposal for linguistic analysis (LA) is characterized, above all, by a teaching approach that prioritizes reflection on the uses of language in its multiple dimensions. In both the PCN and BNCC guidelines, LA gains prominence, requiring significant changes in how teachers approach and conduct Portuguese language teaching in Basic Education. In this context, this research examines how linguistic analysis is implemented in questions developed by Basic Education teachers in a continuing education course within the state education system of Piauí. The objectives are to assess the number of questions related to linguistic analysis; to map the linguistic features addressed in the questions; and to analyze, in the content approach, principles of linguistic analysis from the teachers' perspective. The theoretical assumptions come from authors such as Geraldi (1985), Soares (2002), Antunes (2003), Travaglia (2006), Bunzen (2011), Bezerra (2020), and Costa-Hubes (2021). This research is characterized as documentary, with data collection carried out on items produced by basic education teachers, in a document generated during the training process. The study is of a mixed nature, since a survey of questions with an impact on linguistic analysis was carried out, and the interpretation of these data aimed at diagnosing teachers' views on AL. The results revealed the production of a total of 142 questions. Of these, 32 effectively presented characteristics of linguistic analysis, while the others were classified as questions of a merely grammatical nature or that touched on AL. Among the most explored components of Portuguese in the AL questions were lexicon, morphology, and syntax, as well as resources related to language functions, textual cohesion and coherence, and logical-discursive relations. Various textual genres were also used as support for linguistic problematization, such as fragments of chronicles, opinion pieces, reviews, cartoons, advertising texts, and literary fragments.

KEYWORDS: Linguistic analysis; Portuguese Language Teaching; Teacher Training; Assessment Practices.

RESUMEN: En contraste con la enseñanza gramatical tradicional, que pone el énfasis en las formas, en una visión inmanente del lenguaje, la propuesta de análisis lingüístico (AL) se caracteriza, sobre todo, por una enseñanza que privilegia la reflexión sobre los usos del lenguaje en sus múltiples dimensiones. Tanto en las directrices del PCN como en las del BNCC, el AL cobra importancia, lo que impone a los profesores cambios significativos en la forma de abordar y conducir la enseñanza del portugués en la Educación Básica. En este contexto, esta investigación tiene como objeto la forma en que el análisis lingüístico se concreta en preguntas elaboradas por profesores de Educación Básica en un curso de formación continua de la red estatal de enseñanza del estado de Piauí. Los objetivos consisten en recopilar el número de preguntas relacionadas con el análisis lingüístico; mapear las marcas lingüísticas abordadas en las preguntas y analizar, en el enfoque de los contenidos, los principios del análisis lingüístico según la perspectiva de los profesores. Los supuestos teóricos provienen de autores como Geraldi (1985), Soares (2002), Antunes (2003), Travaglia (2006), Bunzen (2011), Bezerra (2020) y Costa-Hubes (2021). Esta investigación se caracteriza como documental, con la recopilación de datos realizada en elementos producidos por profesores de educación básica, en un documento generado en el proceso formativo. El estudio es de naturaleza mixta, ya que se realizó una encuesta con preguntas relacionadas con el análisis lingüístico y la interpretación de estos datos con el fin de obtener un diagnóstico sobre la visión de los profesores acerca del AL. En los resultados, se constató la producción de un total de 142 preguntas. De ellas, 32 presentaban efectivamente características de análisis lingüístico, mientras que las demás se clasificaron como preguntas de carácter meramente gramatical o que rozaban la AL. Entre los componentes de la lengua portuguesa más explorados en las preguntas con enfoque de AL, se destacaron el léxico, la morfología y la sintaxis, además de recursos relacionados con las funciones del lenguaje, la cohesión y la coherencia textual y las relaciones lógico-discursivas. También se observó la presencia de diferentes géneros textuales, utilizados como soporte para la problematización lingüística, tales como fragmentos de crónicas, artículos de opinión, reseñas, caricaturas, textos publicitarios y fragmentos literarios.

PALABRAS CLAVE: Análisis lingüístico; Enseñanza del portugués; Formación de profesores; Evaluación de la lectura.

RESUMO PARA NÃO ESPECIALISTAS: Este trabalho trata da os professores da rede estadual do Piauí ensinam e avaliam o uso da língua portuguesa a partir da análise linguística — uma forma de estudar a língua que vai além das regras gramaticais e busca entender como as pessoas realmente usam a linguagem no dia a dia. O estudo baseou-se em autores como Geraldí (1985), Soares (2002), Antunes (2003), Travaglia (2006), Bunzen (2011), Bezerra (2020), Costa-Hubes (2021) e Creswell & Creswell (2021), que sustentam tanto a reflexão sobre o ensino da língua quanto a metodologia adotada. Foram analisadas 142 questões elaboradas por professores durante um curso de formação continuada, para descobrir quantas delas continham uma proposta mais reflexiva sobre a língua. Dos itens avaliados, 32 mostraram características da análise linguística, ou seja, faziam o estudante pensar sobre o funcionamento da linguagem em contextos reais, e não apenas decorar regras. Essas questões tratavam de temas como léxico (escolha de palavras), morfologia (formação de palavras), sintaxe (organização das frases), funções da linguagem e coesão e coerência dos textos. Os professores usaram diferentes gêneros textuais, como crônicas, resenhas, charges, propagandas e trechos literários, para propor reflexões sobre o uso da língua.

Enquanto o professor de português fica apenas analisando se o sujeito é “determinado” ou “indeterminado”, por exemplo, os alunos ficam privados de tomar consciência de que ou eles se determinam a assumir o destino de suas vidas ou acabam todos, na verdade, “sujeitos inexistentes” (Antunes, 2003, p. 17)

1 INTRODUÇÃO

Os cursos de formação continuada destinados a professores da educação básica têm se consolidado como espaços fundamentais para a reflexão e o aprimoramento das práticas docentes, especialmente no ensino de Língua Portuguesa. Em iniciativas desse tipo, os participantes são convidados a revisitar concepções de linguagem, reavaliar metodologias e, sobretudo, alinhar sua prática às diretrizes contemporâneas que orientam o ensino no país. Nesse contexto, ganha destaque a Análise Linguística (AL), concebida como uma abordagem que ultrapassa o estudo descontextualizado e fragmentado da gramática para investir em uma reflexão integrada, significativa e contextualizada sobre os usos reais da linguagem.

As orientações dos PCN e, mais recentemente, da BNCC, também reforçam essa perspectiva ao propor um ensino centrado no texto, nas práticas sociais de linguagem e na articulação entre leitura, produção textual e análise linguística. A AL passa a ocupar, assim, um lugar de visibilidade, impondo aos professores a necessidade de reorganizar suas práticas, deslocando o foco do ensino prescritivo para uma abordagem que considera a língua em funcionamento, suas condições de produção e seus efeitos de sentido.

Embora haja avanços teóricos no que diz respeito à compreensão da AL, sua implementação prática ainda apresenta lacunas e fragilidades a serem repensadas, visto que ainda se torna difícil implementar o ensino de análise linguística em um período curto de aula ou em situações didáticas que privilegiam a memorização e a resolução mecânica de exercícios. Muitas vezes, o professor precisa conciliar demandas curriculares extensas, tempo reduzido e

turmas numerosas, o que limita a possibilidade de desenvolver atividades que favoreçam a reflexão linguística, a problematização e a construção ativa do conhecimento pelo aluno. Além disso, observa-se que parte dos docentes ainda não dispõe de formação continuada suficiente para transformar os pressupostos teóricos da AL em práticas pedagógicas efetivas, o que reforça a necessidade de discutir estratégias de ensino mais contextualizadas, investigativas e centradas no uso real da língua.

No caso do corpus analisado nesta pesquisa de caráter documental, verificou-se que, das 142 questões elaboradas por professores durante o curso, apenas 32 apresentaram características efetivas da Análise Linguística, enquanto as demais permaneceram ancoradas em uma perspectiva normativa e tradicional do ensino da língua. Tais achados reforçam a necessidade de investigações que aproximem teoria e prática, contribuindo para compreender como os professores ressignificam, ou não, suas abordagens diante das diretrizes da BNCC.

Nesse cenário, delinea-se a pergunta-problema que orienta o estudo: Como os professores da Educação Básica, no contexto de um curso de formação continuada, mobilizam os princípios da Análise Linguística na elaboração de questões? Essa questão busca compreender não apenas o grau de incorporação dos pressupostos da AL nas atividades produzidas, mas também como tais escolhas evidenciam concepções de linguagem, modos de pensar o ensino de Língua Portuguesa e os efeitos das políticas formativas sobre a prática docente.

Esta pesquisa tem, pois, como objetivo geral analisar como os professores da Educação Básica mobilizam os princípios da Análise Linguística na elaboração de questões durante um curso de formação continuada. Para alcançar esse propósito, os objetivos específicos foram organizados em duas dimensões complementares: uma descritiva e outra interpretativa. Assim, constituem-se como objetivos específicos: (a) classificar e quantificar as questões produzidas pelos professores, identificando a presença, ausência ou aproximações dos princípios da Análise Linguística; (b) interpretar os dados obtidos, analisando como as práticas docentes observadas se articulam aos referenciais teóricos que fundamentam essa abordagem; e (c) descrever os elementos linguísticos mobilizados nas questões analisadas, destacando os fenômenos e aspectos mais recorrentes relacionados à abordagem da Análise Linguística.

Este estudo se justifica pela necessidade de compreender como a formação continuada tem contribuído para a consolidação de práticas avaliativas coerentes com a abordagem da Análise Linguística, evidenciando avanços, permanências e desafios que ainda se apresentam para o ensino de Língua Portuguesa na contemporaneidade. Considerando que as diretrizes curriculares e os documentos oficiais enfatizam a centralidade do trabalho com a linguagem em

uso, torna-se urgente investigar como questões elaboradas por professores de Língua Portuguesa em um curso de formação continuada promovido pela SEDUC têm, de fato, sido concebidas, planejadas, interpretadas e elaboradas à luz das abordagens da Análise Linguística, contemplando a reflexão sobre o funcionamento da língua.

Para situar teoricamente esta pesquisa, a seguir apresentamos as discussões que embasam o estudo, iniciando pelas abordagens sobre os cursos de formação continuada e seu papel no desenvolvimento docente. Em seguida, trazemos teóricos que criticam o ensino tradicional de gramática, evidenciando seus limites diante das demandas contemporâneas do ensino de língua portuguesa. Por fim, são discutidas as perspectivas que fundamentam a Análise Linguística (AL), destacando sua relevância para a construção de práticas pedagógicas mais reflexivas, contextualizadas e alinhadas às orientações atuais.

2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

A formação continuada ocupa lugar central nas políticas educacionais brasileiras, entendida como um processo permanente, situado e colaborativo. Nóvoa (1992, p. 25) afirma que “não há ensino de qualidade sem formação de qualidade”, destacando que o desenvolvimento docente ocorre ao longo da carreira, em diálogo com os contextos reais de prática. Do mesmo modo, Imbernón (2010, p. 45) ressalta que a formação deve ser “processual, participativa e voltada às necessidades concretas da escola”, destacando seu caráter coletivo e reflexivo. Esses princípios orientam diversas iniciativas de formação promovidas pelas redes estaduais, entre elas a Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI).

Gatti (2008) contribui para essa discussão ao destacar que a formação continuada eficaz é aquela que se articula diretamente às necessidades do professor. Para a autora, programas formativos só produzem impacto significativo quando dialogam com a realidade escolar e com os desafios enfrentados pelos docentes. Em uma de suas análises, Gatti (2010, p.72) afirma que “a formação deve estar vinculada às práticas concretas, possibilitando ao professor ressignificar seu fazer pedagógico”. Assim, cursos de formação que promovem estudos teóricos, análises de práticas e momentos de socialização tendem a gerar mudanças mais profundas na postura profissional.

Esses cursos também desempenham papel essencial no fortalecimento das competências docentes relacionadas ao planejamento, à avaliação e ao trabalho com as práticas de linguagem, especialmente no ensino de Língua Portuguesa. Formações que incluem estudo de gêneros, análise linguística, metodologias ativas e avaliação formativa permitem que o professor amplie

sua compreensão sobre o ensino da língua como prática social. Como defendem autores como Geraldi (1985) e Antunes (2003), o professor precisa compreender a língua em uso para planejar atividades mais coerentes com as demandas reais dos estudantes. A formação continuada, nesse sentido, torna-se um instrumento de atualização teórica e de reconstrução da prática.

García (2009, p. 17) acrescenta que o desenvolvimento profissional docente implica um processo contínuo de aprendizagem, no qual o professor assume papel ativo e reflexivo. Segundo ele, “a formação não é um evento, mas um percurso de crescimento profissional”. Esse percurso envolve estudo, análise crítica e participação em comunidades de aprendizagem que possibilitam a construção compartilhada de saberes. Os cursos de formação continuada promovidos pelas redes públicas cumprem justamente essa função: criar oportunidades para que os professores se aprimorem, troquem experiências e produzam conhecimento sobre sua própria prática.

Portanto, destaca-se que a formação continuada é uma das principais políticas voltadas à melhoria da qualidade educacional, pois favorece mudanças no modo como o professor planeja, avalia e interage com seus estudantes. Ao oferecer subsídios teóricos e metodológicos, esses cursos contribuem para que o docente desenvolva práticas mais reflexivas, contextualizadas e coerentes com as exigências da contemporaneidade. Assim, a formação continuada não apenas complementa a formação inicial, mas se constitui como eixo estruturante do desenvolvimento docente e da transformação do trabalho pedagógico na escola.

3 CRÍTICA À TRADIÇÃO PRESCRITIVISTA

Possenti (1996) afirma que conhecer a língua é uma coisa e conhecer a sua gramática é outra, visto que uma pessoa pode falar e escrever em uma língua, sem conhecer explicitamente suas regras. Neves (2007) endossa a reflexão, citando que o falante natural de uma língua, ativando mecanismos cognitivos, é capaz de produzir enunciados e formular ideias sem ao menos ter desfrutado de um contato prévio com as regras da gramática.

Antunes (2003) afirma que a escolha de uma prática pedagógica que reduz o ensino da língua materna ao estudo da palavra e de frases descontextualizadas ainda é bastante presente na educação básica do país. A autora complementa dizendo que, embora ações tenham se desenvolvido no sentido de reorientar essa prática e de motivar os profissionais a objetivarem uma compreensão mais relevante da linguagem, as experiências de renovação ainda não conseguiram atingir a perspectiva de nível ideal nas instituições de ensino. A autora chama a atenção para alguns trabalhos desenvolvidos na educação básica que constata uma abordagem limitada da língua materna. Dentre esses, o ensino quase omite em sua totalidade, o trabalho

com a oralidade como objeto de reflexão no trabalho escolar, como se os usos orais da língua fossem vinculados somente à parte mais prática da vida do ser humano e não necessitassem de estudo com uma sistematização do trabalho através de gêneros orais.

Antunes (2017, p. 48) aduz que “Na perspectiva da fala, da escuta, da escrita ou da leitura, o ponto prioritário do desenvolvimento que a escola pretende promover deveria ser a compreensão dessas prioridades textuais, nas suas complexas relações com as situações culturais em que a linguagem acontece”. A autora acrescenta, ainda, que o ensino com a escrita se restringe a uma escrita mecânica e periférica, centrada nas habilidades de reproduzir sinais gráficos, memorizar regras ortográficas, uma escrita artificial e inexpressiva, repassadas em exercícios de criação de listas ou palavras soltas, além de uma escrita improvisada, na qual o que conta é, prioritariamente, que a seja realizada e com o grande objetivo final, uma nota aprovativa.

Ao tratar do ensino da leitura, Antunes (2017, p. 28) pondera que “o professor procure incentivar a prática da leitura e da análise de textos de todos os modelos: pequenos, grandes, literários ou não. Textos, não frases soltas! Que os alunos tenham a oportunidade de conviver com os livros, manuseá-los, ganhar intimidade com eles!”. Não obstante, esse ensino ainda encontra-se centrado em habilidades de decodificação da escrita sem dirigir o estudo para a aquisição de habilidades de interação verbal, centrado em atividades de leitura desvinculadas dos diferentes usos sociais que se faz da leitura atualmente, uma leitura focada em recuperar elementos literais, convertidas em momentos de treino para a avaliação ou utilizada para o ensino metalinguístico.

4 DA TEORIA À PRÁTICA: CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E O ENSINO MEDIADO PELA ANÁLISE LINGUÍSTICA

Travaglia (2006) chama atenção para a maneira como o professor concebe a linguagem e a língua, visto que a concepção de linguagem é tão importante quanto a postura que se tem relativamente à educação; e o modo como se concebe a natureza fundamental da língua altera também como se estrutura o trabalho com seu ensino. Diante disso, o autor delineia três concepções pertinentes, que são: *a linguagem como expressão do pensamento*, segundo a qual o falante se apropria de regras para organizar seu pensamento e conseqüentemente, a linguagem; *a linguagem como instrumento de comunicação*, que está relacionada ao conhecimento do código, já que a linguagem configura-se como um conjunto de signos que se organizam de acordo com as regras, de modo que se possa transmitir uma mensagem; e *a linguagem como forma ou processo de interação*, em que o diálogo amplo é que caracteriza a

linguagem. Essa terceira concepção se instaura com os estudos da Linguística Textual, Teoria do Discurso, Análise do Discurso, dentre outras teorias de alguma forma ligadas à pragmática. Assim, Azeredo (2007, p. 33) destaca que “aprender uma língua, seja materna, seja estrangeira, é aprender a relacionar-se com o outro a fim de compartilhar com ele um universo de referências.”.

Conforme a concepção de *linguagem como expressão do pensamento*, a expressão é criada no interior da mente e, ao ser externalizada, passa a ser traduzida. Nessa visão, de acordo com Araújo *et al* (2015), as pessoas que não externam bem seu pensamento, não pensam direito, concebendo-se a manifestação linguística como “um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece” (Travaglia, 2006, p. 21).

A segunda concepção, *Linguagem como instrumento de comunicação* dá margem a uma compreensão de língua como um conjunto de signos que se combinam segundo regras diversas, com intuito de enviar uma mensagem de um emissor, este sendo um mero mensageiro, a um receptor definido, utilizando um código comum aos dois, através de um canal. Visto nesse sentido, o estudo da língua, enquanto código verbal, isolado de seus usos pragmáticos da língua, faz com que interlocutores desconsiderem o próprio processo de produção, fixando-se apenas na ação de comunicação. De acordo com Travaglia (2006, p. 22),

Para essa concepção o falante tem em sua mente uma mensagem a transmitir a um ouvinte, ou seja, informações que quer que cheguem ao outro. Para isso ele a coloca em código (codificação) e a remete para o outro através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O outro recebe os sinais codificados e os transforma de novo em mensagem (informações). É a decodificação.

De acordo com a terceira concepção de linguagem, *linguagem como interação social*, diferentemente das supracitadas, o processo de interação verbal abrange os diferentes protagonistas do processo comunicativo, sendo estes atuantes na construção de sentidos, uma vez que a linguagem se apresenta como *uma forma de interação*. Nessa perspectiva, o sujeito falante age sobre o ouvinte e vice-versa, tornando-se a linguagem uma prática social entre sujeitos (Geraldí, 1984). De acordo com Araújo *et al.* (2015), a interação é mediada pela linguagem e realizada entre sujeitos discursivos, notando-se que, a partir da interação com os outros, é possível compreender uma ação ativa e responsiva de sentido, que resulta de um trabalho reflexivo associado aos elementos da situação.

Nesse sentido, professores que se pautam nesta concepção de linguagem partem da criação de acontecimentos únicos de uma situação social interativa; e nenhuma interação dos

interactantes se dá fora desse contexto, colocando em foco a situação comunicativa, as condições de produção do acontecimento, a historicidade, que se dá nas transformações ocorridas na história através do trabalho dos sujeitos e a ideologia dos sujeitos discursivos. Portanto, esta concepção se adequa às necessidades e propósitos das aulas de língua materna que se propõem tanto nos estudos científicos quanto nas orientações oficiais do MEC.

Diante disso, os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN), políticas governamentais implementadas nos anos 1990 que geraram transformações no ensino da língua portuguesa propõem mudanças que incluíram a abordagem do texto como unidade de ensino e os gêneros como objetos de ensino. Além disso, houve um direcionamento para um ensino centrado nas práticas sociais, no uso da linguagem, considerando sua historicidade e a organização e construção dos discursos dentro de seus contextos de produção.

Nessa perspectiva, que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2018, discute o ensino, com suas habilidades e competências, primando não por uma análise gramatical, mas por uma configuração voltada aos requisitos da Análise Linguística/Semiótica. De acordo com a Base para o componente língua portuguesa:

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. (BRASIL, 1998, p. 20).

Portanto, tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as concepções enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses (Brasil, 2018).

Partindo do tratado formulado por Geraldí (1984), ele orienta que estudar a língua materna é estabelecer os compromissos que se criam através da fala e as condições que devem ser preenchidas por um falante para total concretização do que se pretende dizer em determinada situação concreta de interação. Assim, o autor argumenta que a abordagem gramatical se torna insuficiente se o objetivo do ensino de língua portuguesa não for oportunizar reflexões sobre os usos reais da língua.

Costa-Hubes (2021) compreende a AL como um eixo articulador entre leitura, escrita e oralidade, destacando que a reflexão linguística não pode ocorrer de maneira isolada ou descontextualizada. Para Costa-Hubes (2021, P.), “é pelo texto que se observa a língua em

funcionamento”, e é exatamente nessa observação orientada que o aluno desenvolve consciência sobre os recursos linguísticos que produzem sentidos. Tal perspectiva dialoga diretamente com Geraldi (1985) e Antunes (2003), reafirmando que a função da AL é ampliar a capacidade interpretativa do estudante e não simplesmente reforçar classificações gramaticais.

Outro ponto central discutido por Costa-Hubes (2021) diz respeito à necessidade de deslocar o ensino da língua de um modelo prescritivo para uma abordagem reflexiva e discursiva. A autora explica que a gramática normativa tem espaço na escola, mas deve ser trabalhada em articulação com os usos reais da linguagem. Por isso, defende a seleção de textos autênticos, variados e pertencentes a diferentes esferas discursivas, de modo que o estudante compreenda como determinados recursos linguísticos se relacionam às intenções comunicativas e aos efeitos de sentido. Nesse sentido, Costa-Hubes reforça que a AL não é um conteúdo, mas um modo de olhar a língua, pois “a reflexão sobre a linguagem só faz sentido quando emerge de situações concretas de leitura e produção”. Essa visão se harmoniza com Travaglia (2006; 2016), que também vê a língua como atividade interacional.

Além disso, Costa-Hubes (2021) propõe que o professor planeje atividades de AL com base em três dimensões: a análise dos recursos linguísticos em contexto; a relação desses recursos com os efeitos de sentido; e o desenvolvimento de uma postura crítica diante dos textos. Para isso, a autora detalha procedimentos didáticos que auxiliam o docente na construção de sequências reflexivas, tais como a seleção de fenômenos linguísticos relevantes no texto, o levantamento de hipóteses pelos alunos, a comparação de estruturas, a exploração de diferentes usos e a sistematização dos achados. Esse movimento permite ao aluno compreender não apenas “como” a língua funciona, mas “por que” funciona de determinado modo em cada situação comunicativa. A proposta, portanto, reforça o papel ativo do professor na mediação da reflexão e o papel investigativo do aluno no processo de aprender sobre a linguagem.

A seguir, apresentamos os procedimentos metodológicos que orientaram a condução deste artigo, detalhando o tipo de estudo realizado, sua abordagem, o corpus analisado, os instrumentos utilizados e os passos adotados na organização e interpretação dos dados. Esses elementos permitem compreender, de maneira transparente, as escolhas metodológicas que fundamentaram o percurso investigativo e sustentaram as análises desenvolvidas ao longo do trabalho.

5 METODOLOGIA

A presente pesquisa se insere no campo das investigações mista, visto que parte da pesquisa se enquadra no aspecto quantitativo e outra parte focará na abordagem qualitativa dos estudos. Assumindo um enfoque descritivo-interpretativo conforme orientam Creswell e Creswell (2021), a pesquisa qualitativa buscou compreender fenômenos a partir do contexto em que emergem, valorizando significados, percepções e práticas dos professores.

Embora o estudo privilegie a interpretação dos dados, também incorpora procedimentos quantitativos simples para fins de levantamento numérico das questões analisadas, caracterizando-se, assim, como uma pesquisa de natureza mista. Do ponto de vista dos procedimentos, trata-se de uma pesquisa documental, uma vez que o corpus é constituído por um conjunto de itens avaliativos elaborados por professores da Educação Básica durante um curso de formação continuada ofertado pela SEDUC-PI, sem intervenção direta junto aos participantes.

A abordagem metodológica adotada apoia-se no pressuposto de que documentos produzidos em contextos formativos revelam concepções, escolhas didáticas e modos de compreensão sobre o ensino de língua. Nessa direção, Creswell e Creswell (2021) defendem que a análise de materiais textuais constitui uma estratégia rigorosa para a investigação de práticas discursivas e educacionais, sobretudo quando o objetivo é interpretar padrões, recorrências e sentidos presentes nos dados. Assim, os itens avaliativos produzidos pelos professores tornam-se a principal fonte para compreender como esses profissionais mobilizam princípios da Análise Linguística (AL) em suas propostas.

Considerando que o material analisado, composto de 142 questões de Língua Portuguesa, apresenta-as de forma desorganizada e com numerações repetidas, tornou-se necessário estabelecer um sistema de codificação própria, com o objetivo de garantir clareza, padronização e precisão analítica. Para isso, as questões foram reorganizadas de acordo com o texto-base a que se vinculam ou com o nível de ensino indicado, recebendo siglas que permitem sua identificação ao longo das análises. As questões associadas ao Texto 1, que totalizam 38 itens, foram codificadas sequencialmente como T1Q1, T1Q2, T1Q3, até T1Q38. Já as questões destinadas especificamente ao 9º ano do Ensino Fundamental, em número de duas, receberam a codificação EF9Q1 e EF9Q2, de modo a diferenciá-las das demais e evidenciar seu público-alvo. As questões vinculadas ao Texto 2 foram codificadas como T2Q1, T2Q2, sucessivamente até T2Q41, enquanto as do Texto 3 receberam a codificação T3Q1, T3Q2, T3Q3, até T3Q42, respeitando a quantidade de itens presente em cada bloco textual. Por fim, havia questões que originalmente apareciam enumeradas como “00”, sem associação direta a um texto específico, foram reorganizadas conforme a ordem em que surgem no material. Essas questões passaram a

ser identificadas como 00Q1, 00Q2, 00Q3, e assim sucessivamente, até 00Q19. Esse procedimento metodológico é evidenciado no quadro abaixo.

Quadro 1: Codificação das questões

CONJUNTO DE QUESTÕES	QUANTIDADE DE QUESTÕES	CODIFICAÇÃO ADOTADA
<i>Texto 1</i>	38	T1Q1 a T1Q38
<i>Ensino Fundamental – 9º ano</i>	2	EF9Q1 e EF9Q2
<i>Texto 2</i>	41	T2Q1 a T2Q41
<i>Texto 3</i>	42	T3Q1 a T3Q42
<i>Questões enumeradas como “00”</i>	19	00Q1 a 00Q19
Total	142	—

Fonte: Elaboração Própria

O primeiro movimento analítico após a codificação consistiu na classificação e quantificação das questões, classificando-as em: (a) questões que apresentam características efetivas da Análise Linguística; (b) questões que tangenciam a AL, mas não a exploram adequadamente; e (c) questões de caráter tradicional, centradas apenas na metalinguagem ou em conteúdos gramaticais descontextualizados. Esse levantamento inicial, de natureza quantitativa, permitiu uma visão panorâmica sobre a predominância de determinadas abordagens no material produzido.

Em seguida foi realizado um procedimento de análise qualitativa, orientado pela perspectiva da análise textual e discursiva. Cada questão identificada como pertencente ao escopo da AL foi examinada quanto aos elementos linguísticos mobilizados e quanto ao seu alinhamento às concepções da Análise Linguística. Esse processo interpretativo buscou compreender a intencionalidade pedagógica dos professores e como suas escolhas refletem concepções tradicionais ou emergentes sobre o ensino de língua.

O terceiro passo consistiu em descrever os elementos linguísticos mobilizados nas questões analisadas, identificando quais fenômenos foram acionados pelos professores. Nessa etapa, foram observadas quais marcas linguísticas foram mobilizadas, permitindo mapear os aspectos mais recorrentes e compreender quais dimensões da língua têm recebido maior atenção no processo de elaboração das questões.

Os passos analíticos seguiram quatro etapas:

- Classificação e quantificação das questões, identificando a presença ou ausência de princípios da AL;
- Interpretação dos dados, confrontando as práticas observadas com os referenciais teóricos da análise linguística.
- Descrição dos elementos linguísticos abordados nas questões analisadas, destacando os aspectos mais recorrentes nessas questões com foco em AL;

O próximo tópico apresenta as análises das questões selecionadas. Dentro do conjunto de itens identificados como pertencentes à abordagem da análise linguística, optou-se por examinar em profundidade três questões que representam de forma significativa os aspectos centrais observados no corpus. A escolha dessas questões buscou preservar a extensão do artigo e evidenciar, de maneira clara e ilustrativa, como determinados recursos linguísticos, marcas textuais e escolhas discursivas foram mobilizados pelos professores na elaboração das atividades.

6 RESULTADOS

O conjunto de questões analisado neste estudo foi armazenado em um documento final, elaborado e disponibilizado pela equipe de coordenação do curso de formação continuada, que reuniram atividades de Língua Portuguesa, com enfoque na análise linguística, elaboradas por professores da Educação Básica durante um curso de formação continuada da rede estadual do Piauí. Esse material representa um recorte significativo das práticas avaliativas desses docentes, revelando tanto suas escolhas metodológicas quanto sua compreensão sobre o ensino da língua. Ao trabalhar com esse corpus, buscou-se identificar como a análise linguística (AL) vem sendo mobilizada na elaboração de itens voltados ao desenvolvimento de competências leitoras e reflexões sobre o funcionamento da linguagem.

O primeiro passo consistiu em realizar um levantamento quantitativo das questões, totalizando 142 itens. Em seguida, procedeu-se à classificação dessas questões em três grupos: aquelas que apresentavam efetivamente uma abordagem de análise linguística; as de caráter meramente gramatical; e aquelas que, embora tivessem potencial para desenvolver a AL, acabaram prejudicadas pelo modo como foram direcionadas. Do total analisado, 24 questões foram identificadas como de análise linguística, 96 foram classificadas como gramaticais e 22 como itens com potencial, mas mal explorados, como é possível verificar no quadro 2.

Quadro 2: Agrupamento das questões

Grupo	Questões	Quantidade
Questões com abordagem da Análise Linguística	T1Q3, T1Q11, T1Q20, T1Q30, T1Q32, T1Q35, T1Q37, T1Q38. T2Q4, T2Q13, T2Q36, T2Q37. T3Q28, T3Q34, T3Q36, T3Q37, T3Q38, T3Q39, T3Q40, T3Q41, T3Q42. 00Q2, 00Q3, 00Q15,	24
Questões com potencial de AL	T1Q6, T1Q12, T1Q22 EF9Q1, EF9Q2 T2Q23, T2Q26, T2Q29, T2Q35, T2Q38, T2Q39, T2Q40 T3Q9, T3Q10, T3Q14, T3Q26, T3Q27, T3Q35. 00Q1, 00Q6, 00Q7, 00Q14.	22
Questões com abordagem meramente gramatical	T1Q1, T1Q2, T1Q4, T1Q5, T1Q7, T1Q8, T1Q9, T1Q10, T1Q13, T1Q14, T1Q15, T1Q16, T1Q17, T1Q18, T1Q19, T1Q21, T1Q23, T1Q24, T1Q25, T1Q26, T1Q27, T1Q28, T1Q31, T1Q33, T1Q34, T1Q36 T2Q1, T2Q2, T2Q3, T2Q5, T2Q6, T2Q7, T2Q8, T2Q9, T2Q10, T2Q11, T2Q12, T2Q14, T2Q15, T2Q16, T2Q17, T2Q18, T2Q19, T2Q20, T2Q21, T2Q22, T2Q24, T2Q25, T2Q27, T2Q28, T2Q30, T2Q31, T2Q32, T2Q33, T2Q34, T2Q41. T3Q1, T3Q2, T3Q3, T3Q4, T3Q5, T3Q6, T3Q7, T3Q8, T3Q11, T3Q12, T3Q13, T3Q15, T3Q16, T3Q17, T3Q18, T3Q19, T3Q20, T3Q21, T3Q22, T3Q23, T3Q24, T3Q25, T3Q29, T3Q30, T3Q31, T3Q32, T3Q33. 00Q4, 00Q5, 00Q8, 00Q9, 00Q10, 00Q11, 00Q12, 00Q13, 00Q16, 00Q17, 00Q18, 00Q19.	96

Fonte: Autoria Própria

A partir da distribuição das questões no quadro classificatório, torna-se possível compreender como os professores concebem a Análise Linguística (AL) em suas práticas

avaliativas. A presença de apenas 24 itens alinhados efetivamente aos princípios da AL, diante de um total de 142, revela que muitos docentes ainda associam o estudo da língua predominantemente a atividades de natureza gramatical tradicional, centradas na identificação e classificação de elementos estruturais. Além disso, o grupo de questões que possuía potencial para desenvolver a reflexão sobre o uso da linguagem, mas acabou prejudicado pelo direcionamento, indica que há um movimento de transição: os professores demonstram intenção de trabalhar a língua em seu funcionamento, mas nem sempre conseguem transformar essa intenção em propostas coerentes com os fundamentos da AL. Assim, o quadro evidencia uma concepção ainda híbrida, em que coexistem práticas tradicionais e tentativas de incorporação gradual de uma abordagem mais discursiva, contextualizada e voltada à reflexão sobre os efeitos de sentido e os usos reais da língua.

Considerando essa concepção híbrida identificada entre os professores, torna-se fundamental observar mais de perto como a Análise Linguística se materializa nas questões que, de fato, mobilizam seus princípios. Por essa razão, e em continuidade aos objetivos delineados para esta pesquisa, foram analisadas três questões selecionadas do grupo que efetivamente aborda a AL. Essas questões foram escolhidas por evidenciarem, de maneira clara, a relação entre marcas linguísticas e os sentidos produzidos nos textos que as acompanham. A análise dessas três atividades permitirá compreender, de forma mais concreta, como os professores operam com aspectos linguísticos em suas propostas avaliativas e até que ponto estes se aproximam das perspectivas teóricas da análise linguística.

Figura 1: T1Q11 – Texto 1

TEXTO I

EXERCÍCIOS

Os exercícios são um componente essencial para uma vida saudável, e normalmente são obrigatórios no currículo escolar de todos os adolescentes. Contudo, algumas aulas de ginástica por semana não são suficientes, e é uma boa ideia fazer mais exercícios fora da escola – quanto mais, melhor!

RUGEN, Samantha. Coisas que toda garota deve saber. Tradução de Antonio Carlos Vilela. São Paulo: Melhoramentos, 1997, pp. 14-15. Fragmento.

QUESTÃO 11 (D17)

Leia o seguinte trecho do texto:

"Contudo, algumas aulas de ginástica por semana não são suficientes, e é uma boa ideia fazer mais exercícios fora da escola - quanto mais, melhor!"

Qual é o efeito de sentido criado pelo uso do travessão ("–") no trecho acima?

- (A) O travessão mostra uma iniciativa do autor em expressar o pensamento do interlocutor.
- (B) O travessão indica uma explicação adicional e enfatiza a ideia de que fazer mais exercícios é benéfico.
- (C) O travessão mostra uma interrupção abrupta no pensamento do autor, sugerindo uma mudança de tópico.
- (D) O travessão sugere que a ideia expressa é uma consequência inevitável do que foi mencionado anteriormente.
- (E) O travessão é utilizado para separar duas ideias que são igualmente importantes, sem dar ênfase a nenhuma delas.

Fonte: Banco de questões AL – SEDUC/PI

A *marca linguística* central nesta questão é o travessão, cuja função no trecho não é meramente gráfica, mas discursiva. Ele introduz uma explicação adicional que reforça a ideia de que praticar mais exercícios é benéfico (“quanto mais, melhor!”). Do ponto de vista da Análise Linguística (AL), essa escolha do autor não se limita à identificação mecânica do sinal de pontuação, mas exige que o leitor compreenda o efeito de sentido produzido no texto. Assim, a questão demanda uma leitura que articula forma e sentido, alinhando-se ao que Geraldi (1985) chama de “reflexão sobre os usos efetivos da língua”, ou seja, observar como determinada estrutura contribui para o posicionamento argumentativo do enunciador. O travessão, nesse contexto, funciona como recurso de intensificação e comentário avaliativo, permitindo que o autor insira uma orientação argumentativa que reforça seu ponto de vista sobre a importância da atividade física.

Além disso, a questão se aproxima do que Antunes (2003) destaca como essencial no ensino de língua, que é compreender a linguagem em funcionamento, analisando como elementos linguísticos participam da construção dos sentidos. Aqui, o travessão não funciona apenas como separador, mas como mecanismo que cria proximidade entre autor e leitor, introduzindo uma apreciação subjetiva que intensifica recomendações já apresentadas no texto. Sob a perspectiva da AL, portanto, a questão requer do estudante a habilidade de interpretar o efeito discursivo do recurso linguístico dentro de um contexto mais amplo, articulando usos reais da língua, intenções comunicativas e organização textual.

Figura 2: T2Q13 – Texto 2

TEXTO 2

MIB³-HOMENS DE PRETO 3

Eis uma aposta arriscada: reconvocar os Homens de Preto, quase uma década depois da decepcionante continuação que afundou a franquia, para, com um dos orçamentos mais inflados da história do cinema [...], recuperar o charme excêntrico e empolgante do original de 97. Passaram-se 15 anos deste, e Will Smith e Tommy Lee Jones retornam como os agentes J e K. Pensando friamente, é um prognóstico desanimador, mas MIB³ - Homens de Preto 3 é um exemplar bem-sucedido da retomada da inventividade e da satisfatória dinâmica dos protagonistas, as qualidades que conquistaram o público (e a mim) muitos anos atrás. [...]

QUESTÃO 13 (D18)

No texto, a escolha da palavra "arriscada" em "Eis uma aposta arriscada: reconvocar os Homens de Preto" tem um efeito de sentido que sugere:

- (A) A certeza de que o filme será um sucesso.
- (B) A confiança absoluta dos produtores na franquia.
- (C) A ideia de que a franquia não enfrenta desafios significativos.
- (D) A percepção de que há incerteza quanto ao resultado da produção.**
- (E) A suposição de que o filme não possui elementos novos ou inovadores.

Fonte: Banco de questões AL – SEDUC/PI

A *marca linguística* central mobilizada nesta questão é a escolha lexical da palavra “arriscada”, inserida pelo autor na expressão “Eis uma aposta arriscada”. Corroborando com as teorias da Análise Linguística (AL), o léxico não é interpretado como uma simples unidade semântica isolada, mas como um recurso fundamental na construção da argumentação e na orientação do leitor. A palavra “arriscada” ativa um campo semântico associado à incerteza, à possibilidade de fracasso e à tomada de decisão sob condições instáveis. Nesse sentido, sua seleção produz um efeito de sentido que sinaliza dúvida quanto ao sucesso da produção cinematográfica, posicionando o enunciador de forma avaliativa diante da franquia.

Esse funcionamento discursivo da escolha lexical dialoga diretamente com o que Bezerra (2020) aponta como um dos pilares da AL: a necessidade de compreender como os elementos linguísticos materializam atitudes, avaliações e posicionamentos do sujeito no texto. Para a autora, analisar a língua implica observar como determinadas escolhas, sejam elas lexicais, morfológicas ou sintáticas, revelam intenções comunicativas e constroem sentidos situados. Nesse caso, o(a) professor(a), ao optar por “arriscada”, na formulação da pergunta, não apenas descreve uma ação, mas insere um julgamento crítico, orientando o leitor/estudante a perceber a retomada do filme como uma decisão que envolve hesitação e desconfiança. Assim, a questão exige que o estudante articule léxico e contexto para compreender a perspectiva enunciativa.

Além disso, a interpretação proposta pela questão dialoga com a concepção de linguagem defendida por Travaglia (2006), segundo a qual o texto é um espaço de interação em que os sentidos emergem das relações entre escolhas linguísticas e intenções comunicativas. A palavra “arriscada” opera como uma marca avaliativa que orienta a leitura e antecipa o posicionamento argumentativo do resenhista, o que confirma o caráter dialógico e interpretativo da linguagem. Nesse processo, a AL se consolida como ferramenta analítica que permite ao leitor compreender não apenas “o que” é dito, mas “como” e “para quê” é dito, evidenciando a reflexão sobre os usos reais da língua, princípio que se materializa plenamente na abordagem exigida por esta questão.

Figura 3: T3Q36 – Texto 3

TEXTO 3

Liberdade de expressão não pode ser usada para violar direitos fundamentais

Por Gustavo Zanfer

Os direitos fundamentais dos cidadãos estão determinados na Constituição Federal brasileira de 1988, que não autoriza qualquer tipo de controle prévio no exercício das atividades intelectual, artística, científica e de comunicação. Todo cidadão brasileiro tem direito, portanto, de se expressar sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Entretanto, a liberdade de expressão é usada por vezes como escudo para invadir outros direitos consagrados na Constituição, gerando a necessidade de estabelecer limites para a lei e evitar interpretações equivocadas sobre o que pode e o que não pode ser dito.

QUESTÃO 36 (D2)

Como as expressões “controle prévio” e “retaliação” contribuem para a construção do argumento do autor?

RESPOSTA:

As expressões “controle prévio” e “retaliação” são fundamentais para destacar a proteção que a Constituição Federal de 1988 oferece à liberdade de expressão. “**Controle prévio**” sugere uma restrição anterior à manifestação de ideias, o que é proibido pela Constituição, garantindo que ninguém seja impedido de se expressar antes de fazê-lo. “**Retaliação**”, por outro lado, refere-se às consequências negativas que uma pessoa poderia sofrer após se expressar, as quais também são vedadas pela Constituição.

Fonte: Banco de questões AL – SEDUC/PI

A questão 13 mobiliza, no âmbito da Análise Linguística, o reconhecimento de marcas linguísticas de natureza semântico-argumentativa, especialmente visíveis nas expressões “controle prévio” e “retaliação”. Esses termos não funcionam apenas como unidades lexicais, mas como elementos que orientam a interpretação do leitor ao ativar sentidos socialmente compartilhados no campo jurídico e político. Assim, constituem a marca linguística central desta questão: escolhas lexicais carregadas de valor argumentativo, que produzem efeitos de sentido específicos dentro do texto de opinião.

A partir da perspectiva da Análise Linguística, essa abordagem dialoga com a concepção de Geraldi, segundo a qual a AL deve articular o estudo da língua aos efeitos de sentido produzidos no uso real. Nesse sentido, “controle prévio” ativa a ideia de censura proibida pela Constituição, ao passo que “retaliação” evoca punições posteriores à fala. Essas escolhas evidenciam o modo como o enunciador organiza seu discurso para defender sua tese, revelando que a linguagem opera como estratégia argumentativa e não como mero sistema de formas.

Além disso, quando observamos a função dessas expressões no interior do texto, percebemos que elas contribuem diretamente para a construção da lógica argumentativa do autor, pois ajudam a delimitar o que está em jogo quando se trata de liberdade de expressão. Sob a ótica de Bakhtin (2003), que entende a linguagem como carregada de valores ideológicos, cada escolha lexical feita pelo autor se relaciona com debates sociais amplos, aqui, o conflito entre liberdade individual e proteção de direitos fundamentais. Assim, “controle prévio” não é apenas um termo técnico, mas uma palavra que convoca uma posição histórica contra a censura; da mesma forma, “retaliação” traz consigo todo um campo de sentidos vinculados à perseguição, coerção e ameaça. O estudante, portanto, precisa reconhecer que tais expressões não apenas descrevem uma realidade, mas produzem um posicionamento, reforçando o argumento e orientando a interpretação do leitor.

Dessa análise, depreende-se que o estudante precisa mobilizar conceitos fundamentais da AL: efeito de sentido, valor argumentativo do léxico, relações entre escolha lexical e entender a língua como ação discursiva. Esses conceitos são essenciais para compreender como as expressões destacadas constroem o argumento do texto e como determinadas palavras trabalham para reforçar uma posição no gênero opinativo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das 142 questões elaboradas por professores da Educação Básica permitiu compreender como a Análise Linguística (AL) vem sendo concebida e aplicada no contexto de práticas avaliativas em cursos de formação continuada. Os resultados demonstram que, embora haja iniciativas que dialogam efetivamente com os princípios da AL, materializadas em 32 questões, ainda predomina um modelo de avaliação centrado em práticas gramaticais tradicionais, evidenciado pelo expressivo número de itens meramente classificatórios. Além disso, a existência de questões que apresentavam potencial para trabalhar a reflexão sobre a língua, mas que foram prejudicadas pelo direcionamento dado, aponta para um cenário em que os professores reconhecem a importância de uma abordagem mais contextualizada e discursiva, mas ainda encontram desafios em implementá-la de forma consistente.

A análise qualitativa das três questões selecionadas confirmou que, quando bem estruturadas, propostas de AL possibilitam ao estudante compreender o funcionamento da língua em uso, interpretar marcas linguísticas em seu contexto e refletir sobre efeitos de sentido produzidos por diferentes escolhas linguísticas. Tais resultados reforçam a relevância de fortalecer, na formação docente, o conhecimento teórico-metodológico acerca da análise linguística, de modo que professores possam elaborar atividades que ultrapassem o nível da simples identificação de estruturas e promovam um olhar crítico e significativo sobre a linguagem.

Diante disso, destaca-se a necessidade de ampliar ações formativas que articulam teoria e prática, favorecendo a compreensão das concepções de linguagem, dos gêneros discursivos e dos recursos linguísticos como elementos fundamentais para o ensino de Língua Portuguesa. Este estudo contribui ao evidenciar lacunas e avanços no trabalho com AL, oferecendo subsídios para reflexões sobre a prática docente e sobre a construção de avaliações mais coerentes com as orientações contemporâneas de ensino de língua. Por fim, acredita-se que os dados apresentados podem estimular novas pesquisas e fortalecer discussões sobre a importância de práticas avaliativas que promovam, de fato, o uso crítico, reflexivo e significativo da linguagem no espaço escolar.

LINK PARA *PREPRINT* (OBRIGATÓRIO)

Os manuscritos submetidos a *CadLin* devem ser previamente depositados em um [servidor de *preprint*](#) que suporte comentários públicos. O DOI do *preprint* para deve ser fornecido nesta seção.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há qualquer conflito de interesse relacionado à pesquisa, à análise dos dados ou à publicação deste trabalho. Todas as etapas do estudo foram conduzidas de forma ética, independente e com total imparcialidade em relação a instituições ou financiadores.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

O compartilhamento de dados não é aplicável a este artigo, pois nenhum dado novo foi criado ou analisado neste estudo.

FONTES DE FINANCIAMENTO

Pesquisa realizada sem apoio financeiro.

CONTRIBUIÇÃO DE AUTORIA

Declaramos que ambos os autores contribuíram igualmente com a elaboração do artigo.

Ramon Crístian de Sousa Rios: Escrita da Versão Inicial.

Shirlei Marly Alves: Revisão do conteúdo, com ajustes nas seções. Escrita da versão final.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Muito além da gramática: por um ensino de língua sem pedras no caminho.** São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

ANTUNES, I. **Textualidade: noções básicas e implicações pedagógicas.** São Paulo: Parábola Editorial, 2017.

AZEREDO, J. C. **Ensino de Português: fundamentos, percursos e objetos.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal.** 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: Língua Portuguesa.** Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

COSTA-HUBES, Terezinha da Conceição.; PEREIRA, Rodrigo Acosta. **Práticas de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa.** São Paulo: Pedro & João Editores, 2021.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

GARCÍA, Carlos Marcelo. **Desarrollo profesional docente: ¿qué es y cómo se consigue?** Madrid: Narcea, 2009.

GATTI, Bernadete Angelina. **Formação continuada de professores: o trabalho docente e suas necessidades.** Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 37, p. 52–63, 2008.

GATTI, Bernadete Angelina. **Professores do Brasil: impasses e desafios.** Brasília: UNESCO, 2010.

GERALDI, João Wanderley. **Portos de passagem.** São Paulo: Martins Fontes, 1985.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.** São Paulo: Cortez, 2010.

MARCELO GARCÍA, Carlos. **Formação de professores:** para uma mudança educativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

NEVES, M. H. De M. **Que gramática estudar na escola?:** norma e uso na língua portuguesa. Editora Contexto, 2007.

NÓVOA, António. **Os professores e a sua formação.** Lisboa: Dom Quixote, 1992.

POSSENTI, Sírio. **Por que [não] ensinar gramática na escola.** Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1996.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. **Gramática e interação:** uma proposta para o ensino de gramática no 1º e 2º graus. São Paulo: Cortez, 2006.